

YANGI TUG'ULGAN BUZOQLAR PARVARISHI

Zebo Yo'ldosheva, TDAU talabasi

malikasofiya99@gmail.com

Shamsidinova Madina, TDAU talabasi

Shamsiddinovamadinab@gmail.com

Annotatsiya: *Yangi tug'ilgan buzoqlarni parvarishlash - ularning sog'lom o'sishi va rivojlanishi uchun juda muhimdir. Tug'ilishidan keyingi dastlabki 2 soat ichida buzoq onasining molozivisini ichishi zarur, chunki bu immun tizimini kuchaytiradi. Birinchi haftalarda sifatli sut bilan oziqlantirilishi, 10-kundan boshlab esa aralashma yoki past-sutsiz ozuqa qo'shilishi mumkin. Veterinariya kuzatuvini muntazam o'tkazilishi, kasalliklarning oldini olish uchun emlashlar bajarilishi lozim. Gigiyena va sharoitlar ham muhimdir: buzoqlar toza va quruq joyda saqlanishi, harorat mutanosib bo'lishi kerak. Ijtimoiylashish va toza suvga kirish imkoniyati ta'minlanishi kerak. Bu tamoyillarni qo'llash orqali sog'lom va kuchli buzoqlar yetishtirish mumkin.*

Abstract: *Care of newborn calves is very important for their healthy growth and development. In the first 2 hours after birth, the calf needs to drink its mother's colostrum, as it strengthens the immune system. In the first weeks, it can be fed with high-quality milk, and from the 10th day, a mixture or low-milk-free food can be added. Veterinary observation should be carried out regularly, vaccinations should be carried out to prevent diseases. Hygiene and conditions are also important: calves should be kept in a clean and dry place, and the temperature should be balanced. Socialization and access to clean water should be provided. By applying these principles, healthy and strong calves can be produced.*

Kalit so'zlar. *Buzoqlar, sut, parvarish, sigir, oziqlanish, Veterinariya, zootsiyeneriya, ko'paytirish.*

Keywords. *Calves, milk, care, cow, nutrition, Veterinary, zooengineering, breeding.*

Kirish. Maxsus tashqil qilingan individual xonalarda tug‘dirib olingan buzoqlar birinchi 2-3 kun davomida shu yerda onalari bilan birga saklanadi. Bu davrda sigir bog‘lab saqlanadi va sifatli beda pichani bilan oziqlantiriladi. Buzoqlar 2-3 kun erkin holda xoxlagan vaqtda va talab me‘òrida og‘iz sutini to‘g‘ridan-to‘g‘ri ona yelinidan emadi. Yangi tug‘ilgan buzoqlarni bu usulda saqlash ularning jadal va sog‘lom o‘shishini ta‘minlaydi va èsh organizmda kuchli immunitetning paydo bo‘lishiga imkon yaratadi. Tug‘ruqxona va profilaktoriyalarda sanitariyaveterinariya talablariga rioya kilinadi. 2-3 kundan so‘ng xonalarda to‘liq dezinfeksiya o‘tkaziladi va navbatdagi tug‘dirishga tayèrlanadi. Yangi tuqqan sigirlar esa tug‘ruqxonaning belgilangan joyida laktatsiyaning 10-12 kuniga kadar bog‘lab saklanadi, oziqlantirish va yelinning normal xolatga kelishi nazorat kilib boriladi. 2-3 kunlik buzoqlar onasidan ajratilib, individual kataklarga èki profilaktoriya xonalariga o‘tkaziladi.

Yangi tug‘ilgan buzoqlar tozalanib, tanasi qurigach birinchi oziqlantirishdan oldin tarozida tortiladi, unga identifikatsiya raqami qo‘yiladi va tegishli laqab berilib, ma‘lumotlar maxsus yangi tug‘ilgan buzoqlarni hisobga olish kitobiga èziladi. Yangi tug‘ilgan buzoqlarda tashqi muhitning salbiy ta‘siridan himoyalanihga bo‘lgan imkoniyati, ya‘ni immuniteti past bo‘ladi. Bu muddatda buzoq biron narsani yalab qo‘ysa, qorin-ichak kasalligiga chalinishi mumkin.

1-rasm. Yangi tug‘ulgan buzoqcha.

Chunki bu davrda mikroblar ichakning qarshiligiga uchramasdan, to‘g‘ridan-to‘g‘ri qonga so‘riladi. Yangi tug‘ilgan buzoqlarning qoni immunobiologik

himoyalanish xususiyatiga ega bo'lmaydi. Shuning uchun buzoqlarning himoyalanish xususiyatlarini oshirish maqsadida ularni tug'ilgandan so'ng bir soat ichida emish refleksi boshlangandanoq o'z onalariga emdirilib, og'iz suti bilan oziqlantiriladi. Ma'lumki, og'iz suti kuchli bakteritsidlikka ega bo'lib, buzoqning ichak tizimidan qonga so'rilgandan boshlab organizmning immunobiologik xususiyatlarini oshiradi. Natijada, o'sh organizmda kuchli himoyalanish immuniteti shakllanadi. Yangi tug'ilgan buzoqlarning himoyalanish xususiyatlarini ko'tarimda vitaminli dori-darmonlardan (akvitel, trivitamin) foydalaniladi va ultrabinafsha hamda infraqizil nurlatish qo'llaniladi. Infraqizil nurlanish leykotsitlarning fagotsitar aktivligini oshiradi hamda boshqa fiziologik funksiyalarini kuchaytiradi.

Buzoqlarni oziqlantirish me'eri ularning nasli, jinsi va o'sish rejasiga qarab belgilanadi. Buzoqlarga 10 kunligiga qadar o'z onalarining yangi sog'ilgan (38-39°C) og'iz suti kuniga uch marotaba (ertalab, tushlikda va kechqurun) beriladi. So'ngra 2-3 kun davomida umumiy sog'ib olingan sutga o'tkaziladi. Buzoqlar 60 kunligigacha bo'lgan davrda Chorvachilik va parrandachilik ilmiy-tadqiqot instituti tomonidan ishlab chiqilgan quyidagi oziqlantirish sxemasiga muvofiq oziqlantirish tavsiya etiladi (6jadval). Jadvalda keltirilgan oziqlantirish sxemasi buzoqlar vaznini har kuni o'rtacha 650-700 grammga oshirishga mo'ljallangan. Buzoqlar beda pichani va so'litilgan beda o'tiga 10 kunligidan boshlab o'rgatiladi. Uning miqdori oldin 100-150 grammdan 2 oyligi yakunida 800-1000 grammgacha yetkaziladi. Omuxta yemlarga o'rgatish 10-15 kunligidan boshlanadi, 100-150 grammdan boshlab, 1 oyligiga qadar 400-500 grammgacha va 2 oyligi yakuniga borganda 1000 grammdan beriladi. Jami 58 kunlik parvarishlash davrida 350 kg sut (shundan 40 kg. og'iz suti) 19 kg. omuxta yem, 35 g. beda pichani beriladi. Beda pichanining qaynatilgan suvi (38-39°C) tushlik oziqlantirish davrida ichiriladi. Osh tuzi hamda bo'r doimo oxurchaga solib ko'yiladi.

Individual saqlash muddati tugagandan so'ng buzoqlar ochiq maydonchalarda tashqil qilingan guruhli (10-15 bosh) xonalarga o'tkaziladi. Buzoqlarni oziqlantirish texnikasi va uni tashqil qilish pirovardida mahsuldor mollar yetishtirishga mo'ljallangan. Sut va sut-go'sht yo'nalishidagi qoramollar podasida buzoqlar onasidan

ajratilib, qo‘ldan sut berish usulida boqiladi. Go‘shtdor qoramolchilikda esa buzoqlar 6-8 oyligiga qadar onasi bilan birga boqiladi va ona sutini emib katta bo‘ladi. Go‘shtdor qoramolchilikda sigirlar mutlaqo sog‘ilmaydi.

Xulosa. Yangi tug‘ilgan buzoqlarni parvarishlash sog‘lom va kuchli buzoqlarni yetishtirish uchun muhimdir. Tug‘ilishdan keyingi dastlabki 2 soat ichida buzoq onasining molozivosi ichishi zarur, bu uning immun tizimini kuchaytiradi. Birinchi haftalarda sifatli sut bilan oziqlantirilishi, 10-kundan boshlab esa aralashma yoki pastsutsiz ozuqa qo‘shilishi kerak. Veterinariya kuzatuvi, gigiyena va ijtimoiylashish muhimdir. Toza suvga doimiy kirish va mutanosib harorat ta‘minlanishi kerak. Bu tamoyillar sog‘lom buzoqlarni yetishtirishga yordam beradi.

Бузоқларни 2 кунлигидан 60 кунлигига қадар озиқлантириш схемаси, кг

Ёши, кун- лик	Қиш даврида					Ёз даврида				
	Сут(10 кунликка қадар оғиз сути)	Қайнатил- ган пичан суви	Омух- та ем	Беда пича- ни	ош тузи, г	Сут (10 кунлик- ка қадар оғиз сути	Қайнатил- ган пичан суви	Омух- та ем	Беда пича- ни	ош тузи, г
2-10	5	Ўргатиш	Ўрга- тиш	Ўрга- тиш	Ўрга- тиш хохиши бўйича	5	Ўргатиш	Ўрга- тиш	Ўрга- тиш	Ўрга- тиш хохи- ши бўйи- ча
11-20	7	0,5	Ўрга- тиш	Ўрга- тиш		7	0,5	0,2	Ўрга- тиш	
21-30	7	0,5	0,4	0,5		7	0,5	0,2	0,4	
31-40	6	1,0	0,4	0,7		6	1,0	0,3	0,6	
41-50	6	1,0	0,5	0,8		6	1,0	0,4	0,8	
51-60	5	1,0	0,6	1,5		5	1,5	0,5	1,2	
Жами 58 кун даво- мида	350	40	19	35		35	45	14	30	

ADABIYOTAR RO‘YXATI

1. To‘xtayev O. B., Temirov O. H. BUZOQLARNI SUT EMISH DAVRIDA OZIQLANTIRISH //XALQARO KONFERENSIYA VA JURNALLARNI SIFATLI INDEXLASH XIZMATI. – 2024. – T. 1. – №. 1. – С. 71-75.
2. Ergashevna Q. S., Tajiyevich G. S., Baxodirovich D. B. GOLSHTIN ZOTLI SIGIRLAR LAKTATSIYASINING KECHISHI //XALQARO KONFERENSIYA

VA JURNALLARNI SIFATLI INDEXLASH XIZMATI. – 2024. – T. 1. – №. 1. – C. 93-98.

3. Bozorova S. X., Safarova N. T., Boybulov B. S. XORIJDAN KELITIRILGAN SIMMENTAL ZOTLI QORAMOLLAR VA ULARNING AVLODLARINING XUSUSIYATLARI //Analysis of world scientific views International Scientific Journal. – 2023. – T. 1. – №. 2. – C. 79-87.
4. Tulqinov D. A. et al. Shvits zotli buzoqlarning o ‘sish sur’ati //Innovations in Technology and Science Education. – 2023. – T. 2. – №. 7. – C. 916-928.
5. Raxmatullayevna E. N., Akbarshoh M. CHORVACHILIKNI INTENSIV RIVOJLANTIRISHDA XORIJ TAJRIBASIDAN SAMARALI FOYDALANISH //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – C. 467-472.